

Received / Makale Geliş Tarihi 14.08.2025
Published / Yayınlanma Tarihi 29.10.2025
Volume (Issue) Cilt (Sayı) 9 (59)
pp / ss 1069-1075

Research Article/Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.17488296
Mail: editor@pejoss.com

Doktorant Merve Altun

<https://orcid.org/0000-0002-5071-3987>

İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı, Malatya / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04asck240>

Prof.Dr. Suzan Ergün

<https://orcid.org/0000-0002-8447-972X>

İnönü Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Anabilim Dalı, Malatya / TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04asck240>

Genç İşsizliği ve NEİY: Bir Araştırma¹

Youth Unemployment and NEET: A Study

ÖZET

Uluslararası Çalışma Örgütü'ne göre 15-24 yaş arasındaki bireylerin işsiz kalması genç işsizlik olarak değerlendirilse de genç işsizlik yaş alt ve üst sınırı ülkelere göre farklılık göstermektedir (Amerika 14-24; Nijerya 6-30; Türkiye 15-24). Genç işsizliği sadece gelişmekte olan ülkelerin değil aynı zamanda gelişmiş ülkelerin de temel ekonomik sorunlarından biridir. Bu bağlamda genç işsizliği konusu son yıllarda çok fazla dikkatleri üzerine çekmiş ve konuyla ilgili literatür anlamlı bir biçimde artmıştır. Bu çalışmada öncelikle genç işsizlik ve NEİY (ne eğitimde ne istihdamda ne yetiştirmede olan gençler) kavramı teorik olarak açıklanmış ardından Türkiye'de genç işsizliği ile ilgili bir alan çalışmasına yer verilmiştir.

Çalışma bulgularına göre genç işsizliği cinsiyete ve medeni duruma göre anlamlı bir şekilde farklılaşmamıştır. Yaş grubu ve eğitim durumunun genç işsizliği üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca genç işsizliğinin nedenlerine yönelik çok şıklı anket maddesine eğitim sistemindeki yetersizlikler, işverenlerin deneyim şartı, üniversite mezunu sayısının fazla olması, piyasada yeterince açık işin olmaması sıklıkla verilen yanıtlar olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Genç, Genç İşsizliği, NEİY.

ABSTRACT

According to the International Labour Organization (ILO), the unemployment of individuals between the ages of 15 and 24 is considered youth unemployment; however, the lower and upper age limits of youth unemployment vary across countries (e.g., 14–24 in the United States, 6–30 in Nigeria, and 15–24 in Turkey). Youth unemployment is a major economic issue not only in developing countries but also in developed nations. In this context, youth unemployment has increasingly attracted attention in recent years, leading to a significant growth in the relevant literature. In this study, the concepts of youth unemployment and NEET (Not in Education, Employment, or Training) are first explained theoretically, followed by a field study focusing on youth unemployment in Turkey.

According to the findings of the study, youth unemployment does not significantly differ by gender or marital status. However, age group and educational attainment were found to have a significant effect on youth unemployment. Additionally, responses to a multiple-choice questionnaire item on the causes of youth unemployment frequently cited inadequacies in the education system, employers' requirements for experience, the high number of university graduates, and the lack of sufficient job openings in the labor market.

Keywords: Youth, Youth Unemployment, NEET

¹ Bu çalışma "Türkiye'de Genç İşsizliği ve Bir Alan Araştırması" yüksek lisans tezinden üretilmiştir.

1. GİRİŞ

Türkçede genç kavramı yaşı ilerlememiş olan, gençlikteki özellikleri koruyan, dinç, zihin bakımından yeterince gelişmemiş, toy şekilde tanımlanır. 2300 yıl öncesinde Aristo gençlik kavramını özellikleri ile tanımlamıştır. Aristo'ya göre gençlik; istekli, tutkulu, onurlu ve başarmaya heveslidir. Yardımsever ve eli açıktır. Paraya ciddi bir bağlılığı olmamakla birlikte parayı birçok şeyin ardına koymaktadırlar. Zorluklar ve kötülüklerle karşılaşmadıkları için yüksek idealleri ve amaçları vardır (Taş ve Bilen, 2014:53).

Toplumun en aktif grubunu gençler oluşturur. Gençlik, toplumu en fazla etkileyen kesimdir. Bu nedenle gençler üzerine önemle durmak gerekmektedir (Medeniyet Vakfı, t.y). Gençler, toplum içerisinde birçok problemle karşılaşmaktadır. Bunlardan en önemlisi işsizliktir. İşsizlik, emek arzının emek talebini aşması sonucu ortaya çıkan makroekonomik bir problemdir. Dünya'da ve Türkiye'de işsizlik sorunundan en fazla etkilenen kesim gençlerdir. Dünya genelinde genç işsizlik oranları, genel işsizlik oranlarının yaklaşık iki katı seyretmektedir. Tablo Türkiye'de farklı olmamakla birlikte daha olumsuz bir görüntü çizmektedir. Türkiye genç nüfus potansiyeli bakımından şanslı ülkelerden biridir.

2. TÜRKİYE'DE GENÇ İŞSİZLİK VE NE EĞİTİMDE NE İSTİHDAMDA OLAN GENÇLER: TEORİK ÇERÇEVE

Emek arzının emek talebini aşması sonucu ortaya çıkan işsizlik sorunu önemli bir makroekonomik problemdir. İşsizlik herkesi olumsuz etkilemektedir. Ancak işsizlikten en fazla mağdur olan kesim gençlerdir. Ülke ekonomileri açısından genç nüfusa sahip olmak; yaratıcı ve dinamik bir yapıya sahip olmaktır ve motive edici bir güçtür. Yeni fikirler yaratıcı ve dinamik bir yapıda ortaya çıktığı düşünüldüğünde genç nüfusun ekonomik büyümeyi pozitif yönde etkileyeceği düşüncesi yanlış olmayacaktır. Diğer değişkenler sabit kabul edildiğinde genç nüfusa sahip olan ülkelerin diğer ülkelere göre daha avantajlı oldukları söylenebilir. Genç nüfus potansiyellerini ekonomik bir güce çevirmek ve avantaj yakalamak, gençlerin belirli bir işte istihdam edilmeleri ile mümkündür (Günaydın ve Çetin, 2015:8). Ne var ki genç nüfus potansiyeli ve demografik avantaj, yüksek oranlardaki genç işsizliği nedeniyle yeterince değerlendirilememektedir.

Grafik.1 Toplam Nüfus İçerisinde Genç Nüfusun Oranı **Kaynak:** İstatistiklerle Gençlik, 2023.

Türkiye'de toplam nüfus içerisinde genç nüfusu oranı düşme eğilimi demografik yapıda meydana gelen değişimlerin bir sonucudur. Doğurganlık oranlarında azalma, ortalama yaşam süresinin uzaması gibi faktörler, toplumun yaş yapısını etkilemektedir. Nüfus projeksiyonlarına göre Türkiye'de toplam nüfus içerisinde genç nüfus oranı 2040 yılında %13,4, 2050 yılında %11,72 2080 yılında ise %11,1 olacağı beklenmektedir (Özaydın, 2013: 20). Türkiye sahip olduğu genç nüfus potansiyeli ile önemli bir avantajı vardır.

Şekil 1. Genel Olarak Genç Nüfusun Dağılımı **Kaynak:** Ergün ve Gökdemir, 2018: 22.

Genel işsizlik oranlarında meydana gelen artış özellikle 15-24 yaş aralığında bulunan gençler üzerinde etkisini hissettirmektedir. Toplam nüfus içerisinde önemli bir payı olan gençlerin arasında yaygınlaşan işsizlik oranı genel işsizlik oranlarının neredeyse iki katı kadardır. Genç işsizliğin toplam işsizliğe göre daha yüksek oranda seyretmesinin birçok nedeni bulunmasına rağmen en önemli nedeni gençlerin büyük bir kısmının ilk kez iş arıyor olması gösterilmektedir (Gürsel ve Ulusoy, 1999:69). Genç işsizliğinin birçok nedeni bulunmaktadır. Eğitim istihdam dengesizliği, ücret ve vasıf uyumsuzluğu gösterilebilir (Yeter, 2007:128).

Grafik.2. Genel ve Genç İşsizlik Oranları **Kaynak:** Türkiye İstatistik Kurumu, 2024.

İşgücü piyasalarına dahil olmamakta, bununla birlikte ne eğitimde ne de yetiştirmede yer alan gençler “boşta gezer”, “ev genci” olarak tanımlanan bir neslin varlığı gündemde önemli bir sorun olarak yer almaya başlamıştır (DİSKAR, 2018:4). Bu gençler NEET’s (Not in Education, Employment or Training) “Ne Eğitimde Ne İstihdamda ne de Öğrenimde” olarak açıklanmaktadır.

Türkiye’de de NEİY şeklinde kısaltılan kavram, OECD, ILO “toplam nüfus içerisinde belli bir yaş aralığında ve cinsiyet grubunda olan, istihdamda, eğitimde ya da öğrenimde bulunmayan” nüfusu ifade etmektedir. Bu grup içerisinde engellilik veya bir hastalık durumu bulunan gençler ile iş bulma umidini kaybetmiş gençlerin oranı oldukça yüksek olmasına rağmen kendi isteği ile NEET’s kalmayı tercih eden bir grupta bulunmaktadır (Coşan vd, 2017: 231-232).

15-29 yaş grubunda herhangi bir eğitim veya öğrenim faaliyetinde bulunmayan veya herhangi bir işte istihdam edilmeyen gençlerin oluşturduğu grubu temsil eden NEİY kavramı ne eğitimde ne istihdamda ne de yetiştirmede yer alan anlamına gelen NEİY olarak kavramsal bir çerçeveye oturtulmuştur. NEET’s

veya NEİY grubunda yer alan gençler yaş gruplarına göre 15-19, 20-24 ve 25-29 şeklinde değerlendirilmektedir. Bu çalışmada da NEİY kavramı kullanılmıştır.

Genç işsizliğine göre daha geniş bir yelpazeyi içerisinde barındıran NEİY, ülkelerin gençlik nüfusu hakkında daha geniş bir görüş sunmaya yardımcı olmaktadır. Aynı zamanda cinsiyete ve farklı yaş gruplarına göre spesifik ayrımlarda daha net bir görüntü ortaya koymaktadır (Bardak vd, 2015:9).

Grafik.3 Türkiye’de NEİY Görünümü **Kaynak:** DİSK-AR.

3. YÖNTEM

Çalışma Malatya’da bulunan 15-29 yaş arası gençler de işsizliğin ortaya çıkardığı psikolojik sosyolojik etki ve sonuçları ortaya koymayı amaçlamıştır. Amaç doğrultusunda anket çalışmasının en iyi veri toplama tekniği olduğu düşünülmüştür. Genç işsizlerin konu üzerine görüş ve algılarını ortaya koymak amacıyla literatür ışığında on üç soru hazırlanmıştır. Anket iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde demografik özellikler ve çoklu yanıt verebilecekleri sorular yer almaktadır. İkinci bölümde gençlerin işsizlik üzerine algı ve görüşlerini yansıtan sorulara yer verilmiştir. Demografik özelliklerinin tanımlanabilmesi amacıyla beş soru sorulmuştur. Gençlerin yaşadıkları işsizliğin süresini, nedenlerini, durumlarını açıklayabilmeleri için isteğe bağlı birden fazla cevap verebilecekleri şekilde sorular yönetilmiş, kendilerine en uygun seçenek veya seçenekleri işaretlemesi istenmiştir.

Araştırma Malatya ilinde İşkur’a kayıtlı olan olmayan 15-29 yaş grubu gençler tarafından yapılmıştır. Malatya ili nüfusu dikkate alındığında %95 güven aralığında 383genç işsize ulaşmanın çalışma için yeterli olduğu görülmüştür. Bu bağlamda toplam 450 anket dağıtılmış 403 anket analize uygun bulunmuştur. Örneklem üzerinde çalışmanın sebeplerinden biri araştırmanın evreni üzerinde çalışmanın getirdiği maliyet güçlüklerini aşmak olduğu kadar zaman ve mekan güçlükleri oluşturmaktadır. Türkiye’deki tüm genç işsizlere ulaşma imkânı bulunmamaktadır. Bu nedenle araştırma kapsamına Türkiye’deki tüm genç işsizler yerine Malatya ili sınırları içerisinde bulunan genç işsizler dâhil edilmiştir.

Anket güvenilirliğinin test edilmesi amacıyla 70 kişiyle ön test uygulaması yapılmıştır. Anket sorularının güvenilirliğinin ölçülmesi için Cronbach Alfa Değeri’ne bakılmıştır. Güvenirlik analizi, daha önceden belirlenmiş bir ölçek türüne göre hazırlanmış ankete verilen yanıtların tutarlılığını ölçer. Tüm maddeler için α değeri elde edilir ve o anketin toplam güvenilirliğini gösterir. Genel kabul ise bu değer 0,70’ten büyük olmasıdır (Kılıç, 2016: 47).

Tablo.1 Maddelere İlişkin Güvenirlik Analizi

Ölçek	Güvenirlik
Gençleringeleceğebakışınayönelikisoru	0,726
İşsizliğin gençlerin fiziksel vepsikolojik durumlarına etkisi ile ilgili beş soru	0,827
İşsizliğin gençlerin aile çevreleriyle olan ilişkilerine etkisi ile ilgili dört soru	0,835
İşsizliğin toplumsal anlamda sonuçlarının ilişkisine ilişkin soru	0,834

4. BULGULAR

Genç işsizliğine yönelik anket soruları çeşitli bağımsız değişkenler açısından karşılaştırılmıştır, araştırma hipotezleri test edilmiştir. Bu amaç doğrultusunda ilk üç hipotez regresyon ve korelasyon analizi ile test edilmiştir. Hipotezlerin analizi için t- testi ve ANOVA testi yapılmıştır. T-testi, iki ayrı grubun aynı değişkene ilişkin ortalamalarının karşılaştırılıp anlamlı bir farkın olup olmasını ortaya koymak amacıyla yapılan bir analizdir. Bu çalışmada cinsiyet ve medeni durumlara göre değişkenlerin analizi t- testi ile yapılmıştır. Birden fazla gruba ayrılan yaş grubu, eğitim durumu ve çalışma hakkındaki durum gibi değişkenler ANOVA testiyle analiz edilmiştir.

Tablo 2. Katılımcıların Demografik Özellikleri

Özellikler		%N (403)	Özellikler		%N (403)
Cinsiyet	Kadın	57,6	Medeni Durum	Bekâr	85,9
	Erkek	42,4		Evli	14,1
Eğitim Durumu	İlkokul	7,2	Yaş Grupları	15-19	6,9
	Lise	17,9		20-24	48,4
	Önlisans	11,4		25-29	44,7
	Lisans	60,8			
	Lisansüstü	2,7			

Tablo.3 Değişkenlere İlişkin Korelasyon Analizi

	Cinsiyet	Yaş	Medeni durum	Çocuk olup olmama	Eğitim durumu	Çalışma hayatındaki durum	Geleceğe bakış	Aile ve çevre etkisi	Beden ve ruh sağlığına etkisi	Toplumsal etkiler
Cinsiyet	1	,012	,084	-,094	-,225**	,223**	-,041	-,029	,093	-,041
Yaş	,012	1	,262**	-,221**	-,310**	,267**	,107*	-,092	-,150**	-,131**
Medeni durum	,084	,262**	1	-,759**	-,167**	,233**	,010	-,010	,012	-,034
Çocuk olup olmama	-,094	-,221**	-,759**	1	,213**	-,221**	-,003	-,029	-,032	,012
Eğitim durumu	-,225**	,310**	-,167**	,213**	1	-,132**	,161**	-,094	-,158**	-,13*
Çalışma hayatındaki durumu	,223**	,267**	,233**	-,221**	-,132**	1	-,022	-,049	-,022	,001
Geleceğe bakış	-,041	,107*	,010	-,003	,161**	-,022	1	-,213**	-,194**	-,086
Aile ve çevre etkisi	-,029	-,092	-,010	-,029	-,094	-,049	-,213**	1	,791**	,484**
Beden ve ruh sağlığına etkisi	,093	-,150**	,012	-,032	-,158**	-,022	-,194**	,791**	1	,502**
Toplumsal etkiler	-,041	-,131**	-,034	,012	-,123*	,001	-,086	,484**	,502**	1

*Korelasyon, $p < 0,05$ düzeyinde anlamlı (Çift Yönlü)

**Korelasyon, $p < 0,01$ düzeyinde anlamlı (Çift Yönlü)

4.1. Analiz Bulguları

Tablo.4 Hipotez Test Sonuçları

Hipotezler	Kabul/Red Durumu	Açıklama
Hipotez 1	Kabul	Gençlerin işsizlik nedeniyle aile ve çevreleriyle olan ilişkileri ile beden ve ruh sağlıkları arasında pozitif bir ilişki vardır.
Hipotez 2	Kabul	Gençlerin işsizlik nedeniyle aile ve çevreleriyle olan ilişkileri ile gelecek hakkındaki görüşleri arasında negatif bir ilişki vardır.
Hipotez 3	Kabul	Gençlerin işsizlik nedeniyle içerisinde bulunduğu fiziksel ve psikolojik durumlar ile toplumsal sorunlar arasında pozitif bir ilişki vardır.
Hipotez 4	Red	Gençler arasında işsizlik nedeniyle geleceğe bakış cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Hipotez 5	Red	İşsizliğin yarattığı fiziksel ve psikolojik durumlar cinsiyete göre anlamlı bir farklılık göstermemektedir.
Hipotez 6	Red	İşsizliğin yarattığı toplumsal sorunlar cinsiyete göre anlamlı bir farklılık gösterir.
Hipotez 7	Red	İşsizliğin aile ve çevre ile olan ilişkilere etkisi ile cinsiyet arasında anlamlı bir farklılık vardır.
Hipotez 8	Kabul	İşsiz olan gençlerde geleceğe bakış yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Hipotez 9	Kabul	İşsiz olan gençlerde geleceğe bakış eğitim durumuna göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Hipotez 10	Kabul	Gençlerin işsizlik nedeniyle aile ve çevresiyle olan ilişkileri yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.
Hipotez 11	Kabul	İşsizliğin yarattığı fiziksel ve psikolojik durumlar yaş gruplarına göre anlamlı bir farklılık gösterir.
Hipotez 12	Kabul	Gençlerin işsizlik nedeniyle aile ve çevre ilişkileri çalışma hayatındaki durumlarına göre anlamlı bir farklılık göstermektedir.

Genç işsizler kendileri için en önemli sorunların genellikle gelecek kaygısı, işsizlik ve eğitim olduğunu, genç işsizliğin nedenlerine ise eğitim sistemindeki yetersizlikler, üniversite mezunu sayısının fazla olması, işverenlerin deneyim şartı ve piyasada yeterince açık işin bulunmaması cevaplarını vermişlerdir. Diğer bir soru ise iş sahibi olmanın neler ifade ettiğidir. Çoğunlukla düzenli bir gelir cevabı verilirken, işsizliğin maddi anlamda yarattığı olumsuz durumlar sorusuna ise parasızlık ve çaresizlik seçeneği en çok ifade edilen cevap

olmuştur. Son olarak işsiz kalmaktansa şeklinde ifade edilen soru genellikle sınavlara hazırlanırım ve sigortasız çalışmayı kabul ederim seçeneği ile tamamlanmıştır. Yapılan bu çalışmada çoklu cevap verilecek şekilde hazırlanan bu sorular gençlerin işsizliğin nedenlerine, işsizlik nedeniyle yaşadığı durumlara ve işsiz kalmaktansa tercih edeceği durumlara verdiği yanıtlar göz önüne alındığında Türkiye açısından oldukça önemlidir. Çalışma zaman ve maliyet kısıtı nedeniyle Türkiye'deki tüm genç işsizlere ulaşma imkânı bulunmamaktadır. Malatya ilinde bulunan genç işsizlerin bir kısmı ile yapılabilmektedir. İleride yapılacak çalışmalar birçok bölgeyi kapsayacak şekilde yapılabilir. Araştırmanın sonraki çalışmalara yol göstermesi beklenmektedir.

5. SONUÇ

1970'li yıllardan itibaren çoğu çalışmalarda ana konu haline gelen işsizlik bugünde hem genel işsizlik anlamında hem de genç işsizliği olarak önemli bir yeri meşgul etmektedir. Hatta genç işsizliği tüm dünyada ciddi bir şekilde kendini göstermeye başlamıştır. Kısacası günümüzde genç işsizlik, gelişmiş veya gelişmekte olan ülke ayrımı gözetmeksizin çoğu ülkenin muzdarip olduğu bir sorun haline gelmiştir. Küresel anlamda kabul gören işsizlik sorunu nasıl ki büyük öneme sahip ve çözümü gerekliyse, genç işsizliği sorununun önemi ve çözümü de su götürmez bir gerçektir. Çözümü için öncelikle genç işsizliğin nedenleri üzerinde durulması ve çözüm politikalarına yol göstermesi gereklidir. Çalışma ile birlikte işsizliği yaşayan gençlere ulaşılmış, genç işsizliğin yarattığı ekonomik, sosyal sorunlar sorulmuştur.

Çalışma kapsamında test edilen hipotez sonuçları da şu şekildedir;

- ✓ İşsizliğin aile ve çevre ilişkilerine yansımaları gençlerin beden ve ruh sağlıklarını olumsuz yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Gençler işsizlik sürecinde gelecek hakkında karamsar olup, olumsuz bir beklenti içerisine girmektedir.
- ✓ Birçok çalışmada işsizliğin gençleri fiziksel ve psikolojik anlamda yıpratmış ortaya konulmuştur. Malatya ilinde yapılan bu çalışmada işsizliğin gençleri fiziksel ve psikolojik olumsuz etkilediği ve bu durumun suç eğilimini arttırdığı ve intihara neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
- ✓ Cinsiyet faktörüne göre gençlerin geleceğe bakışı, toplumsal etkiler anlamlı olarak farklılaşmamıştır. Hem kadın hem de erkek genç işsizler işsizliğin etkilerinden birbirlerinden farklı olacak şekilde etkilenmemektedirler. Yaşları itibarıyla henüz eğitimden ayrılmış olmaları veya bekar olmaları yükümlü oldukları kişi sayısını sınırlamaktadır. Bu bakımdan her iki cinsiyette işsizlikten aynı düzeyde etkileniyor olabilir. Ayrıca medeni durumlarına göre de analizler yapılmış ancak anlamlı bir farklılık bulunamamıştır.
- ✓ Geleceğe bakış yaş gruplarına ve eğitim seviyesine göre anlamlı bir farklılık göstermektedir. Eğitim seviyesi arttıkça geleceğe kaygısı artmaktadır.
- ✓ Yaş gruplarına göre yapılan analiz sonuçlarına göre, gençlerin yaşlarının ilerlemesi işsizliğin etkilerinin şiddetli hissedilmesine neden olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
- ✓ İşsizlik ile ilgili analizlerde önemli olan bir diğer değişken çalışma hayatındaki durumdur. Uzun süredir işsiz olan gençler, ilk kez iş arayan gençlere göre aile ve çevre ilişkileri daha olumsuz olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Araştırma kapsamında H1, H2, H3, H8, H9, H10, H11, H12 hipotezlerini destekler sonuçlar elde edilirken, H4, H5, H6, H7 hipotezleri desteklenmemiştir.

Türkiye'de genç nüfus bakımından önemli bir potansiyeli elinde bulundurması, genç işsizlikle mücadelede uygulanacak politikaları önemli hale getirmektedir. Literatür incelemesi ve anket sonuçlarından hareketle genç işsizliğin çözümüne ilişkin önerilerde bulunulabilir. Her yıl önlisans ve lisans eğitimlerini tamamlayan binlerce genç işgücü piyasasına katılmakta ve iş aramaktadır. En önemli problem vasıf uyumsuzluğu ve vasıf eksikliği, uygulanacak politikalar ile istihdama kolaylık sağlamalıdır. Devletin uygulayacağı aktif istihdam politikalar ile gençlerin işgücü piyasalarının ihtiyaçlarına karşılık verebilecek niteliklere sahip olmaları sağlanmalıdır. Ayrıca yasal düzenlemeler ile işverenler yanında en az bir yeni mezun veya vasıfsız genç çalıştırma zorunluluğu getirilmelidir. Gençlerin ücretleri devlet tarafından ödenmelidir. Bir diğer önemli nokta ise, kayıtdışılığın önüne geçilmesidir. Türkiye'de kayıt dışı istihdam oldukça yaygındır ve gençlerin birçoğu bu şekilde istihdam edilmektedir. Hatta gençlerin işsiz kalmaktansa kayıt dışı istihdam edilmeye razı olacakları yapılan çalışmada ortaya konmuştur. Devletin bu noktada denetimlerini arttırması gerekmektedir. Özellikle ara

elemen yokluğu çeken Türkiye’de mesleki eğitim teşvik edilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır. Gençlere yükseköğrenimden ziyade meslek yüksekokulu özendirici faaliyetlerde bulunulmalıdır. Mesleki eğitim ile genç işsizliği konusunda önemli yol kat etmiş ülkelerin (örneğin Almanya) uyguladıkları eğitim-istihdam modelleri örnek alınarak Türkiye işgücü piyasası özelliklerine uygun bir model geliştirilmelidir.

Devlet ve işverenlerin görevlerinin yanı sıra gençlere de önemli görevler düşmektedir. Özellikle gençlerin yalnızca eğitim seviyelerini yükseltmekle kalmaması gerekmektedir. Eğitim, işgücü piyasalarına girişte önemli bir avantajdır ancak günümüz şartlarında bilgiye ulaşmak oldukça kolay hale gelmiştir. Gençlere fark yaratacak olan kendilerine kattıkları tecrübe ve becerilerdir. Bu bağlamda gençler en az bir yabancı dil öğrenmelidir. Aynı şekilde dünya gündemini yakından takip etmelidir, bihaber olmamalıdır. Ayrıca gelişmiş teknolojiye hızla uyum sağlayan, gerekli mesleki donanıma sahip birey konumunda olmaları gerekmektedir.

Genç işsizliği ile topyekûn bir mücadele gerekmektedir. Genç işsizliği gençleri etkilediği kadar toplum üzerinde de olumsuzluklar yaratmaktadır. Genç işsizliği sorunuyla başa çıkması ve toplumsal refahın korunması, artırılması, geleceğin teminat altına alınması için genç merkezli özel politikaların geliştirilmesi oldukça önem taşımaktadır. Çalışma Malatya ilinde yapılmasına rağmen Türkiye’deki genç işsizliği sorunlarına ayna tutmaktadır. Ayrıca çalışmada önerilerin bizzat işsizliği yaşayan gençlerden alınması devlete ve işverenlere birtakım fikirler sunması bakımından oldukça önemlidir.

KAYNAKÇA

- Bardak, U., Maseda, M. R., & Rosso, F. (2015). Young people not in employment, education or training (neet): an overview in euf partner countries. *European Training Foundation*, 1-76.
- Coşan, B., Şahin, Ş. & Yörübulut Çiloğlu, M. (2017). Küresel ekonominin kronik sorunsal genç işsizlik: türkiye- güney avrupa (ispanya, italya, portekiz, yunanistan) ülkelerinin karşılaştırması. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Özel Sayısı*, 220-238.
- DİSK-AR (2018). İstihdam ve işsizlik raporu. *Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Dairesi*, İstanbul.
- Ergün, S. & Gökdemir, L. (2018). Türkiye ekonomisinde genç işsizlik sorununun nedenleri, etkileri ve çözüm önerileri. Haşim Akça (Ed.), *2.Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Kongresi (s.18-36)*. Akademisyen Kitabevi.
- Günaydın, D., & Çetin, M. (2015). Genç işsizliğin temel makroekonomik belirleyicileri: ampirik bir analiz. *Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 17-34.
- Gürsel, S. & Ulusoy, V. (1999). Türkiye’de işsizlik ve istihdam, Yapı Kredi Yayınları.
- Kılıç, S.,(2016). Cronbachs alpha reliability coefficient. *Journal of Mood Disorders*, 6(1).
- Medeniyet Vakfı. (t.y.). Gençlik üzerine, <https://www.medeniyetvakfi.org/vakif/ana-sayfa/guencel-haberler/genclik-uzerine-2>
- Özaydın, İ.Ç. (2018). *Türkiye’de genç işsizliğiyle mücadele politikaları* [Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. (533250), Sosyal Bilimler Enstitüsü, Marmara Üniversitesi.
- Taş, H. Y., ve Bilen, M. (2014). Avrupa birliği ve türkiye’de genç işsizliği sorunu ve çözüm önerileri. *HAK-İŞ Uluslararası Emek ve Toplum Dergisi*, 3(6), 50-69.
- Türkiye İstatistik Kurumu (2023). İstatistiklerle Gençlik.
- Yeter, E. (2007). Genç işsizliği sorununu çözmeye yönelik politikalar”, *TİSK Akademi*, Özel Sayı 1, 127-156.